

БАЙСУНСКИЙ РЕГИОН – ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. ТРАДИЦИОННЫЙ ФОЛЬКЛОР БАЙСУНА.

Муминова Азиза

Базовый докторант Академии хореографии Узбекистана.

Аннотация: Байсунский регион, расположенный на юго-востоке Узбекистана, представляет собой уникальный историко-культурный феномен, сформировавшийся на стыке различных цивилизаций и этнических групп. Этот заповедник многообразия культурного наследия в течение веков становился свидетелем событий, которые стали определяющими для его идентичности. Традиционный фольклор Байсуна, представляющий собой устную народную творческую, является основным фактором сохранения культурных традиций, обычаев и исторической памяти местного населения.

Ключевые слова: Узбекистан, История, Жизненный уклад, Традиционные ценности, фольклор, танец, костюм, город Байсун.

Узбекистан страна, с богатой историей, которая повлияла на дальнейший жизненный уклад определённых регионов. Если взглянуть на современное состояние областей и образ жизни наших предков много лет назад, вытекает вопрос насколько удалось сохранить традиционные ценности? Был пройден долгий путь, на котором встречались как победы так и поражения. Совокупность фактов привела к деформации и адаптации традиций к тем условиям, которые были на территории средней Азии в тот период. Из большой территории и областей, которые несут за собой историческую ценность и влияют на жизненный уклад народа до сегодняшнего дня, остановимся на фольклоре Сурхандарьинского региона,

уникальность которого признана во всем мире и активно изучается умами всего мира по сей день

Когда говорят о танце или о фольклоре Сурхандарьи, то чаще всего подразумевают Байсунский район Сурхандарьинской области. Город Байсун раскинулся в долине реки Хангарансай на юго-западных отрогах Гиссарского хребта. Байсунский район был образован как официальная территория 29 сентября 1926 года. Общая площадь земель составляет 3,72 тыс. кв. км. Население 94,0 тыс. человек (2008 г.). Районный центр находится в 145 км от Термеза, город Байсун. расположен на северо-западе. В состав района входят 7 сел (Авлод, Байсун, Дарбанд, Мачай, Работ, Сайроб, Курганча) и девять фермерских хозяйств.

Байсунская область своеобразна в своем жизненном укладе. Обособленность области сказалась на образе жизни местного населения. Люди проживающие на территории Байсуна, создали своего рода общинный строй, который сохранил некоторые традиции прошлого, где гармонично существуют древние суеверия и исламское мировоззрение.

Байсун является редким этнофольклорным регионом, сохранившим элементы архаической культуры со времен Кушанской Бактрии, Тохаристана, Чаганиана. В обрядах и материальной культуре Байсуна проявляется взаимовлияние этнокультур древних согдийских, тюркских и восточно-иранских народностей, которое наблюдается в этническом составе, в народных традициях и обычаях, жанрах фольклора и их исполнении, музыке, танцах, изобразительном и прикладном искусстве.

Благоприятные климатические условия, исключительно плодородные земли в долинах рек способствовали раннему заселению этой территории ещё в каменном веке. Здесь, в селении Мачай в пещере Тешик-таш была обнаружена палеолитическая стоянка древнего человека, датируемая 100-40 тысячелетием до нашей эры (эпоха мустье, средний палеолит) [Ш, 7,

с.15]. С древнейших времен здесь пересекались международные караванные пути, царские дороги и маршруты военных походов. Переломный этап в истории оазиса наступает в III в. до н. э. с завоеваниями Александра Македонского, когда в ряде мест Сурхандарьи появляются укрепленные населенные пункты. В III—II веках до новой эры на протяжении около ста пятидесяти лет на территории этого южного региона Узбекистана существовало греко-бактрийское царство. Ученые утверждают, что «эллинизм как явление культуры оставил глубокий след в материальном и духовном наследии древних народов Средней Азии» [III, 20, с. 54]. Так, греческий культ бога плодородия и виноделия Диониса получил местную культовую интерпретацию и стал основой зороастрийских празднеств Навруз и Мехрган.

Народ, населявший территорию древнего Байсуна исповедовал различные религиозные верования - зороастризм, шаманизм, которые в гармонии между собой существовали на одной территории. Влияние этих религиозных течений отразилось на устном народном творчестве древних народностей Байсуна. В поселении Работ Байсунского района, были обнаружены остатки крепостей, датируемые IV веком до нашей эры. В результате научных экспедиций и исследований, проведенных на данной территории, ЮНЕСКО внесли Байсунский регион в список нематериального культурного наследия человечества. Все вышеперечисленные факты свидетельствуют о том, что на данной территории была высоко развита культура, еще в далекой древности.

Духовный мир Байсуна очень цельно отражен в его фольклоре: музыке и песнях, играх и танцах, эпических сказаниях и искусстве бахши, сказках и легендах. Именно здесь, в среде узбеков-“кунгратов” сложился знаменитый героический эпос “Алпамыш”. Современная культура Байсуна сохранила оседлые и кочевые фольклорные, обрядовые, ремесленные

традиции тюркских и восточно-иранских народов, органично сочетающих народный ислам и древние суеверия. В фольклоре, обрядах, семантике прикладного искусства региона можно встретить элементы анимизма, зороастризма и буддизма, культов поклонения предкам, огню, Солнцу и языческим божествам. Такое разнообразие и богатство синтетической культуры Байсуна связано с его стратегическим расположением на узловом перекрестке торговых трасс Великого Шелкового пути. В свое время поселение Дарбанд называли железными воротами великого шелкового пути.

Поражает своим необычным колоритом звучание байсунских музыкальных инструментов - это чангковуз, глиняный най-шувуллок, костяной гажир-най, сурнай, «водяная» тыква» [III, 2, с. 37]. В сопровождении праздника звучат также котик (деревянные ложки), сагат (пальцевые тарелочки), сибизги, тюйдук (чопон-най), чоор (детская свистулька). Из интервью, взятого у деятеля искусств Бури Жумаева, который возродил костяной инструмент хажир-най, следует, что мелодии инструмента най, пробираясь в самое сердце, раскрывают нам природу и ее красоту, жизненный уклад пастухов, через звуки най передают свой взгляд на окружающий их мир. Данный инструмент несет свою глубокую философию. В свое время Бури Жумаев дал новую жизнь костяному инструменту хажир-наю, который перестал существовать на протяжении 80 лет. Услышал данный инструмент артист, когда еще был маленьким мальчиком, у своего дедушки, что вызвало у него большой интерес и отложилась в памяти и спустя время, продолжил дело своих предков.

Чангковуз - древнейший музыкальный инструмент, распространенный в странах Центральной Азии еще с III века до н.э.. Интересно, что в старину его делали из кости верблюда, дерева или камышовой пластинки и металлической части, сейчас он изготавливается в основном из металла. Чангковуз представляет подковообразную основу длиной 8-9 см и

прикрепленного к ее середине тонкого стального язычка с крючкообразным загнутым концом. Рот и глотка служат резонаторами, усиливающими звук, а язычок приводится в движение пальцем. При помощи вдоха и выдоха, изменения положения губ, исполнители добиваются своеобразных тембровых эффектов. Игрой на чангковузе в прошлом и сейчас встречают жениха или невесту. Кажется, что ритмические пульсации и космические обертоны чангковуза воскрешают глубинные пласты человеческой памяти...

Весь фольклор Байсуна опирается на природные явления и трудолюбие народа. Как сказал в своем интервью Бури Жумаев, знаменитый фольклорный музыкант Сурхандарьинского региона, весь фольклор зарождается в момент появления чувств, в процессе труда и вдохновения природой, так из его истории жизни: «я научился играть на инструменте най самостоятельно. В молодости был пастухом и когда выгонял стада на пастбище было много свободного времени из-за чего начал изготавливать и изучать звучание музыкальных инструментов, так был возрожден инструмент Хажир най, на котором играл еще мой дедушка. Также не опускается и тема искренней любви и храбрости, как в героическом эпосе Алпомыш, который воспевается фольклорными артистами и людьми в искусстве бахши, из чего можно сделать вывод, что тема чувств человека и желания силы и храбрости, всегда была актуальна.

Фольклорные традиции народа сохранились практически в первозданном виде с давних времен и передаются от поколения к поколению. Каждое значительное событие в жизни человека сопровождается уникальным, присущим только этой местности красочным ритуалом. Свадьба, рождение ребенка, похороны или календарные обряды, посвященные Наврузу, сбору тюльпанов, вызыванию дождя, сопровождаются особыми песнопениями, танцами, играми, национальными яркими костюмами. И все это - будни жителей Байсуна.

В народных костюмах Байсуна, присутствует эстетика естественной цветовой гаммы. Все цвета взяты из окружающей природы. Этническое своеобразие женского костюма отличается яркой цветовой гаммой, своеобразием украшений. В женских туниках преимущественно теплые цвета, а ткани из натурального волокна: бязи, льна, джанда и шелка. Каждый узор в костюме, рассказывает свою историю, обожествляя и поклоняясь стихии. Рукава в женском национальном костюме, широкие с белой оборкой, которые подчеркивают силуэт при выполнении определённых танцевальных движениях. В украшениях как мужских, так и женских не присуще золото, ювелирные изделия, в преимуществе это легкие платки из натуральных тканей, кисточки из цветных нитей, ожерелья из разноцветного стекла и бисера.

Мужской костюм состоит из белой ситцевой рубашки без пуговиц (яхтак) и темных шальвар. Поверх яхтака надевается полосатый чапан из байсунской ткани джанда, которую ткут только на Байсуне в кишлаке Сарыосие. «Джанда» имеет характерную окраску в виде чередования темно-желтых, бордовых и бело-черных полос в мелкую шахматную клетку. Необычна и обувь мужчин – своеобразные кожаные сапожки «мукки», щедро украшенные веселыми разноцветными кисточками. В целом, танцевальный костюм повторяет традиционный праздничный наряд байсунцев.

В кишлаках Байсуна существует старинная легенда. Раньше часто случались набеги между соседними кишлаками. Перед нападением, первоначально воины посещали праздники в кишлаках, чтобы собрать информацию о своих противниках - забардах. В те времена, как утверждают старики, право танцевать на свадьбах давали только достойным борцам. Молодые мужчины исполняли особый «Танец орла». В «Танце орла» борец широко разводил руки, стараясь показать силу своих рук, свои широкие плечи, как будто он был гордым орлом. Первоначально, с началом музыки, он

широко разводил руки и поворачивался в круге несколько раз. Затем он менял поочередно позиции ног одну за другой, изображая ситуацию охоты. Мужчины других кишлаков, увидев такой воинственный танец, взвешивали риск планируемого нападения. Образы «Танца орла» убеждали, что у этого племени есть великие воины.

Признавая уникальность сурханского оазиса, в 2001 году ЮНЕСКО включил Байсунский регион в число 19 культурных пространств, носящих титул «Шедевр устного и нематериального наследия человечества». а в 2008 году Байсун внесен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Нематериальное культурное наследие охватывает пять областей: первая — это народное устное творчество: сказки, мифы и т.д., вторая область охватывает исполнительское искусство, а именно: национальные песни и танцы, а также народно-зрелищное искусство; третья область охватывает обычаи, традиции, обряды и праздники; четвертая - это знания, связанные с природой и космосом; пятая область - народно-прикладное творчество, различные направления традиционного ремесленничества.

Среди этих 19 историко-культурных явлений, вошедших в список ЮНЕСКО - грузинское полифоническое пение, берущее начало в XII-XIV вв. в период «грузинского ренессанса»; карнавал Оруро в Боливийских Андах; китайская опера “Кюнгю”; японский театр Ногаку, уходящий корнями в VIII век. и др. Интерес науки к этнофольклорной зоне Байсуна начались в последнее десятилетие XX столетия. Понимание глобального значения Байсуна как историко-культурного феномена послужило основой для широкого распространения целевой программы ЮНЕСКО по сохранению бойсунского фольклора и традиционной культуры. В целях охраны, сохранения и популяризации при поддержке ЮНЕСКО были проведены научные экспедиции (2002-2005) в результате которых созданы монографии:

«Байсун» (Атлас художественных ремесел и Традиционная музыкальная культура, 2006), "История и традиционная культура Байсуна" (2005). С 2002 года при поддержке ЮНЕСКО и правительства Узбекистана в Байсуне проводится Фестиваль открытого фольклора «Бойсун бахори».

Байсун знаменит не только своим самобытным искусством, но и неповторимыми природными достопримечательностями, святынями, целебными источниками. Особого внимания заслуживает целебный родник «Омонхона», расположенный на северо-западе Байсунского района. Рядом с родником «Омонхона» находится могила выдающегося пропагандиста исламской религии Хаджи Султана Валий. Вода родника «Омонхона» признана учёными лечебным средством от гепатита и многих других хронических заболеваний.

Расположенная на севере района святыня «Ходжа Кучкор ота» также является одной из древних достопримечательностей. В доисламский период здесь находилось место поклонения богу животноводов Фарна. После принятия ислама это место превратилось в мусульманскую святыню, о которой в народе сохранилось множество легенд и преданий.

Свою интересную историю имеет и святыня «Биби Ширин» в кишлаке Корабуи Байсунского района. В древности оно было местом поклонения зороастрийцев богине плодородия Анахит и его посещали преимущественно женщины.

На территории Байсунского района существует множество святынь – таких, как «Ходжа Улкан», «Ходжа Булган» в кишлаке Ходжабулган, «Ходжа Майхона» в селе Дарбанд, «Ходжа Сурпуш ота» в кишлаке Чинор, а также «Хазрат купак ота», «Ходжа Кчкор ота», «Биби Ширин» и другие святыни для паломников. Все эти святыни связаны с древними верованиями местного населения и природой края. К примеру, чудотворное свойство святыни «Хазрат купак ота» заключается в том, что до недавних пор сюда приезжали

для исцеления люди, укушенные бешеными собаками. В течении трёх дней они купались в родниковой воде и полностью вылечивались от недуга.

О термине «Байсун» и наименовании региона Байсун существует несколько гипотез и предположений. Например, таджикские учёные предполагают, что это понятие произошло от слова «босанд», что в переводе означает «каменистая местность». Некоторые учёные считают, что термин «Байсун» произошёл от тюркского словосочетания «бой син», образованного из двух слов – «бой» и «син». Слово «син» на древнетюркском языке означает «гора». То есть, предполагается, что понятие «Байсун» означает «богатая гора». Вместе с тем, имеются и другие предположения о происхождении термина.

По данным этнографических исследований, в Байсунском районе кроме основного населения узбеков-конгратов проживают узбекские племена катаганов, чагатаев, карлуков и дурменов, а также таджики и представители локально-ограниченных групп не тюркского происхождения - дарбанди, мачайи, сайроби, пенджаби. Но изолированное проживание в труднодоступной горной долине привело к смешению языков и обычаев, устных народных преданий, элементов национальной одежды, особенностей ведения хозяйства и бытовых привычек, что позволяет этнографам выделять в своеобразную общность «байсун-конгратский народ», обладающий самобытной и экзотической культурой, сохранившейся в целостности до наших дней. «Численно небольшие этнические популяции живущие в кишлаках Байсуна на очень большой территории сохранились как культурное целое и в свое время создали уникальные памятники фольклора – оригинальный художественный мир, обладающий спецификой и формой интерпретации» [Ш, 1, с.3]. В этом огромном наследии являющемся исторической памятью народа, его тысячелетним духовным опытом значительное место занимает танцевальный фольклор, который отличается

ярко выраженным своеобразием. Устойчивый традиционный быт и особые правила проведения празднеств обусловили сохранение многих видов традиционного танца. Сохранилось и художественно-стилистическое своеобразие танца, отличное от других регионов Узбекистана. Образы народного танца Байсуна сохраняют и воспроизводят базовые, культурно и антропологически значимые артефакты, лежащие в основе бытия человечества в целом.

Являясь исполнителями фольклорного искусства, певцы и мутрибы объединяют в своём творчестве эстетические, социальные и коммуникативные задачи. Основу их творчества составляют дастаны, плач, инструментальные мелодии

В байсунских обрядах нет разделения на исполнителей и зрителей. Танец существует в реальной жизненной среде и синкретично неотделим от песни и драматического действия. Понятие «народный танец» не может отразить всего богатства сформировавшихся в народной культуре Байсуна средств и способов пластической выразительности. Здесь необходимо иное, более широкое по смыслу понятие. И таким, может служить более широкое понятие «танцевально-пластическая культура», которое отражает неразрывную связь танца и жизненного процесса, их взаимовлияние в традиционных условиях жизнедеятельности.

На территории Байсуна, в поселках и кишлаках, сильно различаются традиции и обычаи. Это произошло из-за того, что на территории региона проживают люди разных народностей, а также в зависимости от ландшафта кишлака, в горных районах особенности культуры, традиций и творчество отличается от равнинной местности. Например, в Сайробинском районе Байсунского региона, занимались скотоводством, дехканским трудом, что воспевали в своих песнях, а также были широко распространены колыбельные, свойственные этому району. В Курганче, характер фольклора несет

обрядовый характер (религиозно-обрядовые и свадебные песни), в самом городе Байсун, разнообразное народное творчество- лапары, колыбельные, кушик и ашула

Список литературы:

Труды Президентов Республики Узбекистан

Каримов И.А. Высокая духовность – непобедимая сила. – Т.: Узбекистан, 2008.

Мирзиёев Ш.М. Буюк келажакимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга курашимиз. Т.: “Ўзбекистон”, 2017.

Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на торжественной церемонии, посвященной открытию Международного фестиваля искусства бахши. Газета «Правда Востока». № 68 (29031). 07.04.2019.

Основная литература:

Абдуллаев Р. Обряд и музыка в контексте культуры Узбекистана и Центральной Азии. Т., 2006.

Авдеева Л.А. Из истории узбекской национальной хореографии. - Т.: 2001.

Байбурин А.К. Ритуал в традиционной культуре.- СПб.,1993

Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. – М.,1992.

Хакимов А. Искусство Узбекистана: история и современность. Т., 2010.

Фестивали. Как и много лет назад. Uzbekistan Today. 5.04.2015.

Ртвеладзе Э. Цивилизации, государства, культуры Центральной Азии. Т., 2005.

Курбанова Ш. Хурсандов Х. Сурханская школа танца. Т., 2010.

Насибулина Л. История узбекского хореографического искусства. Т., 2019.

Интернет сайты:

[ytt//www.ziyonet.uz](http://www.ziyonet.uz)

[htt//www.kitobxon.uz](http://www.kitobxon.uz)

[htt//www.kultura.uz](http://www.kultura.uz)

